

**UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANINI
O'QITISH**

Farg'ona viloyati Furqat tumani

31-umumiy o'rta ta'lim maktabi

geografiya fani o'qituvchisi

Xamraqulova Dilshoda Mamirjonovna

16- umumiy o'rta ta'lim maktabi

geografiya fani o'qituvchisi

Hamraqulova Dilisuz Mamirovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ozbekistondagi umumiy orta talim maktablarida geografiya fanini o'qitishni yanada rivojlantrish, fanning nufuzini oshrish yo llari togrisida misollar keltrilgan.

Kalit so'zlar: geografiya, tabiiy, iqtisodiy, geografiya maydonchasi, fluger, borometor, harita, globus.

Аннотация: В данной статье представлены примеры путей дальнейшего развития преподавания географии в общеобразовательных школах Узбекистана, повышения престижа предмета.

Ключевые слова: география, природная, экономическая, географическая область, флюгер, барометр, карта, глобус.

Annotation: This article gives examples of ways to further develop the teaching of geography in secondary schools in Uzbekistan, to increase the prestige of the subject.

Keywords: geography, natural, economic, geographical area, fluger, borometer, map, globe.

Hozirgi kunda yurtimizda har bir sohada keng kolamli islohotlar olib borilmoqda. Shu jumladan ta'lim sohasida ham kata o zgarishlar kuzatilmoqda. Ayniqsa yurtboshimiz "Yangi O zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi" deb ta'kidlaganlari davlat miqyosida maktablarga naqadar katta etibor qaratilayotganidan dalolat berib turibdi. Har bir sohada bo lganidek ta lim sohasida ham, xususan maktablarda dars jarayonlarini tashkil etishda ham qisqa vaqt ichida ancha yutuqlarga erishildi. Shu bilan birga hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar anchaginga ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Ma'lumki, umumta'lim maktablarda 5 sinfdan 10 sinfgacha "Geografiya" fani o qitiladi. Lekin hozirgi kunda o'quvchilarni geografiya faniga qiziqtirish oson emas. Geografiya fani o'quvchilarni har tomonlama keng fikrlashga, dunyoni teran anglashga, tabiiy va iqtisodiy shart-sharotlarni to' liq tushunib yetishga o'rgatadigan fan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari ushbu fanni yaxshi bilgan, yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi fikrlash doirasi ham har tomonlama boshqa o'quvchilarga nisbatan ancha yuqori bo'lishi amaliyotda isbotlangan.

Afsuski, hozirigi kunda maktablarda moddiy texnik bazasida fizika, kimyo, biologiya fanlari kabi geografiya fanini o'qitishda kerak bo'ladigan asosiy o'quv qurollari yetishmaydi. Bundan tashqari maktablarda geografiya maydonchasi degan tushuncha allaqachonlar unutilib bormoqda. Dars jarayonlarini olib borishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish dars jarayonini qiziqarli, mazmunli o'tishida katta samara berishi hech kimga sir emas. Ayni vositalar geografiya fani uchun ham juda muhim unsurlar hisoblanadi. Sababi tabiiy geografik obyektlarni tushuntirish jarayonida o'quvchiga o'rganilayotgan obyekt haqida faqat nazariy emas, balki axborot texnologiyalaridan foydalanib yangi inovatsion metodlar yordamida mavzu yoritilsa o'uvchining ongida yangi fikir va dunyoqarashni shakllanishiga yordam beradi va shu bilan bir qatorda o'rganilayotgan obektlarni qanday hudud ekanligini ko'rsatgan holda dars o'tilsa o' quvchiga yana ham tushunarli bo'ladi.

Umuman olganda, geografiya fanini maktablarda nufuzini oshrish borasida ishlar juda ham oqsamoqda va muammolar yetarlicha. Xo'sh, geografiya fanini maktablarda nufuzini oshrish uchun qanday amaliy ishlar qilish kerak?

Birinchi navbatda xalq ta'limi vazrligi hududiy bo'linmalari joylarda ya'ni maktablardagi geografiya fanidan dars berayotgan geograf o' qituvchilarni qiynayotgan masalalarni o'rganishi talab etiladi. Maktablarda geografiya fani uchun moddiy texnik bazalari yetishmaydi, borlari ham hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

Misol tariqasida, 5-sinflarni o'qitishda turli xil ko'rgazmali vositalar: vulqonlarni maketi, shomol yo'nalishini aniqlaydigan fluger aparati, bosimni o'lchaydigan

barometr kabi jihozlarning yitishmasligi darsning sifatiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.

Hozirgi kunda maktablarda geografiya fanining o'qitilishidagi eng asosiy o'uv quroli bo'lgan geografik xaritalarning yitishmasligi hech kimga sir emas, borlari ham eski va maktab darsliklariga muvofiq kelmaydi. Mavjud xaritalardan foydalanib mavzuni yoritish judayam mushkul. Ba'zi maktablarda umuman yo'q. Shu sababli har bir maktabda direktor jamg'armasidan bo'ladimi yoki xalq ta'lim vazirligi xuzuridagi jamg'armalar hisobidan bo'ladimi maktablarda geografiya fani uchun kerak bo'lgan xaritalar sotib olinishi kerak. Har bir maktabda geografiya maydonchasini tashkil qilish ham fanni rivojlantrish yo'lidagi ijobiy siljish bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar geografiya maydonchasida sinf xonasida olgan nazariy bilimlarini amaliy jihatdan mustahkamlab borishadi.

Bundan tashqari darsliklar masalasida 7-sinf O'rta osiyo tabiiy geografiyasi kursi shu yoshdagi sinf o'quvchilari uchun biroz murakkab yozilgan. Mavzular judayam murakkab o'quvchi ma'lumotlarni esda saqlab qololmaydi. Darslikda yoritilgan mavzularda turli xil ko'rgazmali rasmlar juda ham kam, uning o'rniga esa esda saqlab qolish qiyin bo'lgan jadvallar kiritilgan. Ushbu darslikni ham yangicha zamonaviy ko'rgazmali vositalar yordamida boyitilgan ma'lumotlar asosida qayta ko'rib chiqish va kamchliklarini bartaraf etish zarur. Shu o'rnida aytganda, geografiya fanini maktablarda nufuzini oshirish, o'quvchilarni ushbu fanga qiziqtirish uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali anchagina. Fanni rivojlantirishda birinchi navbatda, kuchli geograf o'qtuvchi pedagoglarning ahamiyati beqiyos hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jurayeva, L. V., & Yeshinbetova, G. A. (2020). NOZOOGEOGRAFIK VAZIYATNI YAXSHILASHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA EKOLOGIK MUAMMOLARNI O'RGANISH PRINSIPLARI. Academic research in educational sciences, (4), 630-638.
2. Komilova, N. K., Haydarova, §. A., Xalmirzaev, A. A., Kurbanov, S. B., & Rajabov, F. T. (2019). Territorial Structure of Agriculture Development in Uzbekistan in Terms of Economical Geography. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10(8 (46)), 2364-2372.
3. Иброимов, Ш. И. У., & Болтаев, М. Ж. (2020). Узбекистан ТОФ-водийларининг экотуристтик имкониятлари ва улардан фойдаланиш. Academic Research in Educational Sciences, (1).
4. Shernayev Akbar (2020/1/30) Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Osaka, Japan 29-31 January 2020,189-193.
5. Rajabov Furkat Turakulovich, Sattarov Abdisamat Umirkulovich (2020) FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, SPECIALIZATION, GEOGRAPHY. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 1189-1196.
6. Sherzod Ibroim Ogli Ibroimov, & Abdurauf Abdurahim Ogli Yusubaxmedov (2020). O'ZBEKISTON HUDUDINI TIBBIY-GEOGRAFIK BAHOLASH USULLARI. Academic research in educational sciences, (4), 418-424.